

ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ

Мусаева Н.С.

PhD доцент Тошкент Кимё халқаро университети

Каримова С.П.

Магистрант Тошкент Кимё халқаро университети

Аннотация. Ушбу мақолада болаларга таълим-тарбия беришда музиканинг ўрни очиқ берилган.

Аннотация. В данной статье раскрывается роль музыки в обучении и воспитании детей

Annotation. This article reveals the role of music in the education and upbringing of children with visual impairments.

Калит сўзлар: мактабгача таълим муассасаси, музика, кўришида нуқсонли бўлган болалар.

Ключевые слова: дошкольное учреждение, музыка, дети с нарушениями зрения

Keywords: preschool, music, children with visual impairments.

Как вы думаете, что такое музыка? На самом деле, когда и как родилась музыка. На наш взгляд, это один из самых важных инструментов в развитии человека. Есть много его типов. Знаете ли вы, что ощущение музыки начинается, когда человек находится в утробе матери. Прежде всего, материнское сердцебиение идет в ритме, как бы успокаивая малыша, и к этому ритму присоединяются поглаживания мамы по животу и ласковые разговоры. Ранняя музыка для младенцев следует этому процессу. Позже мать, распирающая от любви к младенцу, появившемуся на свет, звучит как самая совершенная музыка, которую когда-либо слышали, и малыш хорошо узнает голос своей матери. Так что не будет преувеличением сказать, что музыка появляется вместе с людьми. В прежние времена аласы, песни матерей, напевали бессловесные музыкальные фразы. Позже ее виды увеличились, возросла любовь матерей к своим детям, начался процесс пения им ласкающих слов. После этого «Алла» вошла в народную музыку как песня матери. И его создатель, и исполнитель – матери. Сейчас и в пении у нас хватает проблем. Раньше наши мамы пели друг другу замечательные и неповторимые песни, а сегодня, когда массовая культура глобализируется, молодые мамы не умеют даже петь. Иногда убаюкивают детей под запись песни «Алла» поэтессы и певицы Дильбар Охуновой. Музыка имеет большое значение для духовно-воспитательного воспитания детей с нарушением зрения. Причиной этого, как мы уже упоминали выше, является глобализация

массовой культуры. То есть настораживает растущее количество небрежных и однотипных песен. Нынешние певцы очень сырые, их голоса чистятся и шлифуются компьютерными программами, но у людей с нарушениями зрения очень развит слух, поэтому они хорошо чувствуют музыку и могут легко следить за нотами музыки. Люди с нарушением зрения больше полагаются на свой слух, вероятно, поэтому слух у них развит в два раза сильнее, чем у здоровых людей.

О живом исполнении вообще не может быть и речи! Может быть, эти "программирующие вокалисты" и будут петь вживую... Первый музыкальный инструмент певца – это его голос. Без идеального исполнителя это никому не нужно. Тон его голоса зависит от направления, в котором он играет, например: если он в поп-направлении, то он будет чуть тоньше и нежнее, если в традиционном направлении, то будет громче и шире.

В настоящее время уделяется внимание людям с ограниченными возможностями. Принят Законодательной палатой 18 января 2022 года Утвержден Сенатом 28 апреля 2022 г.¹⁶Статья 1. Закон Республики Узбекистан № 223-ХII «Об общественных объединениях в Республике Узбекистан», принятый 15 февраля 1991 года (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1991 г., № 4, 76-Статья; 1992 г., № 9, ст. 363; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., №4-5, ст.126; 1998 г., №3, ст.38; 2004 г., №1-2, ст.18, № 5, ст. 90, 2005 г., № 1, ст. 18, Вестник палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008 г., № 12, ст. 640, 2009 г., № 9, ст. 330, 2014 г., № 12 статьи 343, 2018 г., № 4 статьи 224, 2021 г., дополнение к № 4) слово «инвалиды» в части второй статьи 1 заменить словами «инвалиды». В Узбекистане разрабатывается и реализуется множество законов и решений, призванных помочь детям найти свое место в жизни и свое будущее. В качестве примера, если взять четвертое направление Стратегии действий Республики Узбекистан на 2017-2021 годы, в нем подчеркнуты гуманистические идеи, сострадание и особое внимание к детям с ограниченными возможностями. В настоящее время особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья. Законодательно установлено, что дети-инвалиды имеют равные права со своими здоровыми сверстниками, и их права защищены во всех аспектах образования и жизни. В связи с этим в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 29 апреля 2019 года «Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года» проведена большая работа делается для повышения качества образовательных услуг. Постановление Президента Республики Узбекистан от 5 июля 2019 года № ПП-4388 "О мерах по дальнейшему совершенствованию

¹⁶Закон Республики Узбекистан № 223-ХII «Об общественных объединениях в Республике Узбекистан», принятый 15 февраля 1991 года <https://lex.uz/docs/4380086>.

системы образования и введении инклюзивного образования в Республике Узбекистан" доступно на официальном сайте правовой информации¹⁷ Законодательной палатой Республики Узбекистан 22 июля 2020 года, одобрен Сенатом 11 сентября 2020 года. Сегодня наше государство уделяет большое внимание и возможности обучению незрячих детей. А также всестороннее и гармоничное развитие детей с ограниченными возможностями, повышение их социальной активности на основе «Права детей с ограниченными возможностями на сохранение своих развивающихся способностей и своей индивидуальности...», указанных в статье 8 настоящего Закона, интересы детей с ограниченными возможностями в целях поддержки их интереса к работе, привлечения их к образованию, науке, технике, искусству и спорту, по отношению к ним четко ощущается приоритет во всех выполняемых действиях. O'RQ-641, "У него была инвалидность на основании статей 8, 38, 40 Закона о правах физических лиц. В Постановлении № PQ-112 нашего Уважаемого Президента Шавката Мирзиёева от 02.02.2022 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию сферы культуры и искусства» говорится следующее: «Общее среднее образование В общеобразовательных учреждениях: учащиеся обучены навыкам игры на мелодиях хотя бы на одном из национальных музыкальных инструментов, перечисленных в приложении 1 к настоящему решению, и об этом делается отметка в их документе об образовании (аттестате).

Глава нашего государства уделил особое внимание воспитанию незрячей молодежи и подписал ряд постановлений в этой связи. В частности, в решении PQ-209 от 18.04.2022 «О мерах по повышению качества обучения в специализированных школах-интернатах для слепых и слабовидящих детей и дальнейшему совершенствованию их деятельности»: «Министерство культуры (О.Назарбеков) Министерство народного образования (Б.Саидов), Республика Каракалпакстан Совместно с Советом Министров, областными и ташкентскими городскими хокимиятами в течение двух месяцев развивать искусство (музыку) в школах «Нурли Маскан», реализовывать таланты учащихся в области искусства, обучать их музыке и искусству в районы прикрепить к конным школам», — поручили они.

Кроме того, в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2021 года «О дополнительных мерах по поддержке лиц с инвалидностью, содействию их трудоустройству, дальнейшему повышению их социальной активности» Назарбекову поручено обеспечить до конца 2022 года альтернативные формы текста и нотной записи, предназначенные для слепых и

¹⁷Узбекистана по ссылке: <https://lex.uz/docs/4380086>.
<https://edu.uz/ru/inklyuzivnoe-obrazovanie/>.

слабовидящих, бесплатно доставляются в детские музыкальные и художественные школы.

Данное решение утратило силу на основании постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 528 от 19 июля 2017 года «О совершенствовании деятельности дошкольных образовательных учреждений». К детям с инвалидностью относятся дети с нарушениями зрения, и важно интегрировать их в общество с раннего возраста. Слабовидящие дети делятся на 2 типа: слепые и слабовидящие. Слепых детей обучают шрифтом Брайля, слабовидящих детей обучают по учебникам на основе увеличенных шрифтов, специальных увеличительных стекол, осветительных приборов. В Ташкенте действует 77-я специальная школа-интернат для слабовидящих детей, где преподают педагоги. У детей с нарушением зрения хорошо развито слуховое восприятие, и большую роль в его дальнейшем развитии играет музыка. Музыка помогает обогатить сферу внутренних переживаний, мыслей и воображения человека. Через музыку мы сможем обогатить духовный мир слабовидящих детей и развить их творческие способности. Через музыку мы можем рассказать детям о наших национальных ценностях, традициях и духовном богатстве. Современное узбекское музыкальное творчество воплощено как богатый и разнообразный, развитый и насыщенный процесс. Благодаря этому мы сможем помочь детям с ограниченными возможностями развиваться во всех аспектах. Поскольку наша музыкальная культура имеет очень старые, неповторимые и неповторимые традиции, она обогащается новыми направлениями, формами, жанрами и стилями имеет Место нашей музыкальной культуры в духовной жизни народа несравнимо. Музыкальная культура - неотъемлемая часть духовного мира народа, она удовлетворяла его духовные потребности во все эпохи и всегда вызывала сочувствие и благодарное служение. Ведь даже в сегодняшний период независимости воспитание будущего поколения людьми, знающими свой духовный долг как священный и служа своему народу, поможет нашему будущему развиваться на высоком уровне.

Дошкольная педагогика – это важная наука, которая изучает особенности развития детей в возрасте от 3 до 7 лет и разрабатывает методы и средства обучения и воспитания в этом возрасте. Основными принципами дошкольной педагогики являются индивидуальный подход к каждому ребенку, развитие личности ребенка, игровая форма обучения, системность и последовательность обучения, сотрудничество с родителями. Основными методами дошкольной педагогики являются игровые методы, наглядные методы, развивающие игры, творческие методы, коммуникативные методы.

Использованная литература:

1. Татьяна Ермолина. Музыка в детском саду. От 1 года до 8 лет. Образовательная программа дошкольного образования. Национальное образование, 2018 г.
2. Nargiza Musayeva. The role of students in providing the health of the future generation. International Journal of Pedagogics p. 58-61. 2023